

Цифровой капитал - электронные деньги

Миродилова Дилноза Мирпулатовна

Студент ТГЭУ, 3-курс

Dmirodilova2@gmail.com

Аннотация: Электронные деньги довольно прочно вошли в нашу жизнь и стали одним из главных видов денег, так как они весомо упрощают денежный наличный оборот в денежной системе стран, а также сокращают временные границы при приобретении услуг и товаров. Наиболее удобная форма использования, которой они обладают, дает возможность экономить на расходах по обслуживанию наличных денег, сокращать время транзакций, и при этом – электронные деньги обладают теми же функциями, что и традиционные, что дает возможность все больше замещать ими безналичные и наличные деньги.

Ключевые слова: Электронные деньги, платежная система, электронная коммерция, криптовалюта, блокчейн, денежный оборот

Annotation: Electronic money has become quite firmly established in our lives and has become one of the main types of money, as it greatly simplifies cash circulation in the monetary system of countries, and also reduces time limits when purchasing services and goods. The most convenient form of use that they have makes it possible to save on cash servicing costs, reduce transaction time, and at the same time, electronic money has the same functions as traditional ones, which makes it possible to increasingly replace non-cash and cash money.

Key words: Electronic money, payment system, e-commerce, cryptocurrency, blockchain, money circulation

Сегодня Интернет полон разговоров о технологии электронных денег и блокчейна. О совершенно новых возможностях криптовалюты говорят везде: в новостных трансляциях, социальных сетях и даже в правительственном законодательстве. Разговор на эту тему очень поляризован сильными чувствами со всех сторон многогранного прохода, который является аргументом в пользу электронных денежных средств. Одни называют это новейшим достижением

человечества, а другие рассуждают о крахе мировой экономике и рыночного хозяйства

Во время информационных технологий, с появлением и развитием цифровой экономики и электронной коммерции, появилась потребность в новом средстве расчет для обслуживания клиентов и нового формата торговли, способном минимизировать временные затраты и ускорить процесс платежей. Таким средством стали электронные деньги, которые сегодня представляют наиболее дискуссионное направление в финансовой науке.

Электронные деньги — неоднозначный и эволюционирующий термин, употребляющийся во многих значениях, связанных с использованием компьютерных сетей и систем хранимой стоимости для передачи и хранения денег. Под электронными деньгами понимают системы хранения и передачи как традиционных валют, так и негосударственных частных валют — обращение электронных денег может осуществляться как по правилам, установленным или согласованными с государственными центробанками, так и по собственным правилам негосударственных платёжных систем.

В Европейском союзе электронными деньгами

В Европейском союзе электронными деньгами считают денежные обязательства эмитента в электронном виде (то есть которые находятся на электронном носителе), в распоряжении пользователя. Такие денежные обязательства соответствуют следующим трём критериям:

- Фиксируются и хранятся на электронном носителе.
- Выпускаются эмитентом при получении от иных лиц денежных средств в объёме, не меньшем, чем эмитированная денежная стоимость.
- Принимаются как средство платежа другими (помимо эмитента) организациями.

Электронные деньги возникли в связи с необходимостью сократить расходы на транзакцию денежного обращения в пределах электронной и традиционной экономики. Суть электронных денег можно наблюдать с двух сторон: как денежную стоимость, которая хранится на электронных устройствах и выражается в валютных единицах, так и финансовый предоплаченный продукт. В современной экономике объем наличных 81 денег в обращении стран сокращается и они замещаются записями на депозитных счетах и электронными деньгами. Основными характеристиками электронных денег являются:

- денежная стоимость фиксируется на электронном устройстве;
- денежная стоимость может использоваться для любых платежей;
- при этом платеж является завершённым (окончательным).

В современном мире, электронные деньги имеют кредитную основу, осуществляют функцию средства платежа, накопления, обладают гарантированностью. Безналичные и наличные деньги являются прямой основой для выпуска электронных денег, выступающих, по своей сути, в виде денежных обязательств эмитента во время обслуживания безналичного оборота. На сегодняшний день электронными деньгами пользуются в основном в сети Интернет, однако, в последние годы происходила широкая их экспансия в сферу мобильных коммуникаций и, менее активная – в офлайн.

Электронные деньги не являются долговым обязательством эмитента, что отличает их от наличных денег и безналичных расчётов. Вот, например, сама сущность криптовалюты, формируется исключительно балансом спроса и предложения, не привязана к какой-либо валюте или другому активу. Также система «Биткойн» не принадлежит какому-либо административному органу (Центробанку или государству), который бы стремился обеспечить ликвидность на определенном уровне. Все чаще человечество осознает, что ограничение эмиссии является защитой от инфляции, так как предполагается, что ограниченное предложение обеспечит тенденцию к росту котировок. Это стимулирует спекулятивное накопление электронных средств и криптовалюты. Но с другой стороны, ограниченное количество криптовалюты не является достаточным условием для гарантирования тенденции роста курса, так как ещё одним необходимым условием для этого является увеличение объёма предложения товаров и услуг за криптовалюту и сервисов, связанных с ней, которые помимо создания, необходимо запустить на всемирном экономическом рынке.

Первоначально криптовалюта и электронные денежные средства использовались только ограниченным кругом людей, которые стояли у истоков их основания. Но в скором времени, они превратились в гигантскую масштабную систему, охватывающую мировую экономику и рыночное хозяйство. На сегодняшний день операции с электронными денежными средствами проводят не только на множестве бирж, обменников и других ресурсов в интернете, но и во многих оффлайн компаниях: магазинах, сервисных центрах и даже госучреждениях.

Второй этап - закрепление за золотом роли всеобщего эквивалента (этот этап был самым продолжительным).

Третий этап - этап перехода к бумажным или кредитным деньгам.

И наконец последний, 4-й этап - постепенное вытеснение наличных денег из оборота, в результате чего стали появляться электронные разновидности платежей.

В 1993 году были изобретены "цифровые деньги". Чуть позже были созданы смарт-карты - карточки с компьютерным чипом, на которой записывается информация о количестве денег на счете. Обычные смарт-карты защищены

персональным кодом, что делает их воровство менее прибыльным и хлопотливым занятием, чем похищение обычных денег.

Сегодня пластиковые карты во всем мире вытесняют "бумагу". По своим размерам пластиковая карта - небольшая, весом в несколько граммов пластинка, содержащая номер, имя владельца, образец его подписи, срок действия, наименование выдавшего ее банка и электронную запись-ваш код, сумму на счету, условия и дополнительные сведения для банкомата или для считывающего устройства, установленного в магазине, ресторане и т. д. Эта информация недоступна посторонним.

У электронных денег есть ряд достоинств и недостатков. Банкам и иным финансовым структурам значительно дешевле и проще оперировать электронными платежами, чем банкнотами и мелочью. Развитие интернет-торговли еще более ускоряет процесс отказа от традиционных денег.

Плюсы электронных денег:

1. Простота

Создать электронный кошелек быстрее и проще, чем получить дебетовую карту. Нет необходимости идти в отделение банка или общаться с курьером и заполнять какие-то документы.

2. Мобильность

Электронные деньги очень «компактны» — вам не нужен огромный кошелек, чтобы носить свои миллионы с собой. Достаточно лишь телефона с доступом к интернету, чтобы совершить перевод в любую точку планеты.

3. Безопасность

Бумажные деньги можно порвать, испачкать или, того хуже, потерять. А еще их можно случайно забыть дома или оставить в другой сумке. С электронной валютой такого не произойдет — подделать или повредить ее невозможно. По дороге вы тоже вряд ли ее потеряете. А телефон мы забываем дома значительно реже, чем кошелек. Даже если при каких-то обстоятельствах вы лишитесь телефона, доступ к электронному кошельку можно получить с помощью другого устройства с интернетом: не придется срочно бежать в банк и блокировать карточку. От всех сомнительных операций электронный кошелек надежно защищают пароли и оповещения.

4. Свобода

Для создания электронного кошелька не требуются ваши личные данные. Правда, некоторые электронные денежные системы в последнее время изменили

политику конфиденциальности и требуют документ для подтверждения личности владельца. Но все-таки для большинства систем эти данные нужны, только если вы хотите пользоваться кошельком на улучшенных условиях. При обычных переводах электронных денег ваше имя и геолокация нигде не фигурируют. Можно не переживать, что кто-то отследит вас по платежу.

Минусы электронных денег

1. Правовое регулирование

Электронная валюта в большинстве стран не имеет официального статуса, поэтому для нее существует ряд ограничений. Вы не сможете приобрести недвижимость или автомобиль с помощью электронных денег. Нет никакой гарантии, что ваши деньги не обесценятся или не станут незаконными в определенном государстве. Разумеется, хранить сбережения в электронной валюте — не лучшая идея. Несмотря на высокую степень защиты, электронный кошелек, как и банковский счет, все-таки можно взломать. А из-за высокой степени анонимности системы, вы даже не сможете отследить, в какую точку мира были переведены деньги с вашего счета.

2. Обращение

Варианты использования электронных денег сильно ограничены интернетом. Вы не сможете расплатиться ими в супермаркете, не сможете перевести их в наличные. Не все онлайн-площадки принимают такую валюту. Более того, многие люди не знают о существовании электронных денег. Если вы захотите сделать перевод со своего электронного кошелька, получателю надо будет предоставить вам реквизиты своей карты, чтобы его принять.

3. Интернет

Доступ к электронным кошелькам через интернет — это одновременно и плюс, и минус. Если вы будете находиться там, где нет сети, или у вас попросту «рухнет» интернет, то никакой связи с деньгами, увы, не будет.

«Информационная экономика» развивается очень стремительно, активно совершенствуются электронные технологии, и практически каждый человек имеет представление о мобильных и бесконтактных платежах.

Что же такое «электронные деньги»? Банк международных расчетов дает следующее определение: электронные деньги — это хранимая стоимость или предоплаченные продукты, информация о которых хранится на персональном устройстве потребителя. То есть, можно отметить, что это запас денежной стоимости, хранящийся в электронном виде на определенном устройстве, который может быть использован в качестве средства платежа в платежной системе страны.

Электронные деньги имеют ряд преимуществ, основными из них являются следующие:

- электронные деньги имеют абсолютную емкость и компактность, никак не связаны с габаритами или весовыми характеристиками;
- при их эмиссии снижаются издержки государства;
- при осуществлении электронных платежей повышается прозрачность проводимых операций;
- имеют высокую степень сохранности, не подвержены порче, потере внешнего вида.

Несмотря на множество преимуществ электронных денег, существуют и риски,

связанные с их использованием. Связаны они с возможностью потери ожидаемых

результатов и экономической неэффективностью.

Можно выделить пять основных видов рисков электронных денег

- ✓ Риск утраты ликвидности;
- ✓ Кредитный риск;
- ✓ Правовой риск;
- ✓ Операционный риск;
- ✓ Риск потери управляемости.

На сегодняшний день электронные деньги – это незаменимый инструмент в системе информационного пространства. Связано это с тем, что, являясь универсальным средством платежа, их можно использовать для оплаты различных услуг и товаров в сети Интернет, который, в свою очередь, охватывает все сферы. Нельзя не отметить влияние, оказываемое электронными деньгами на размер денежной массы, которая находится в денежном обращении. Также электронные деньги влияют на доход центральных банков от эмиссии бумажных и металлических денежных средств.

Например Российский закон «О национальной платёжной системе» содержит следующее определение электронных денежных средств: это денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счёта (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее

денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа. При этом не являются электронными денежными средствами денежные средства, полученные организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и осуществляющими учёт информации о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счёта в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность указанных организаций.

Также в России электронные деньги делятся на категории: персонифицированные электронные средства, неперсонифицированные электронные средства и корпоративные электронные средства. Персонифицированные и неперсонифицированные кошельки могут быть исключительно у частных лиц, корпоративные — исключительно у юридических лиц и частных предпринимателей. Между кошельками частных лиц разрешены внутренние платежи, так же, как и разрешены платежи на корпоративные кошельки. С корпоративных кошельков разрешено платить только частным лицам, платежи с корпоративных кошельков одних юридических лиц на корпоративные кошельки других юридических лиц запрещены.

В России в 2014 году была создана национальная система платежных карт «МИР». Её главная цель – формирование условий для постоянного и эффективного предоставления услуг по переводу денежных средств. Этот шаг помог снизить зависимость России от крупных мировых платежных систем, которые после ввода различных экономических санкций странами Западной Европы и США, и блокирования транзакций по картам международных платежных систем держателей ряда российских банков, и прийти к решению создания и поэтапного формирования собственной национальной платежной системы в РФ. Учитывая особенности и значение электронных денег, можно сделать акцент на следующих направлениях воздействия электронных денег на усовершенствование экономики России: □

- Дальнейшее вытеснение наличных денег из денежного оборота; □
- Повышение и обеспечение прозрачности производимых расчетов; □
- Снижение роста наличной денежной массы в результате замены наличных денег на электронные;
- Увеличение и удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в осуществлении платежей электронными деньгами.

Отсутствие регулирования и контроля, а также правил по проведению операций, выполняемых при помощи электронных денежных средств, является одной из основных проблем внедрения и функционирования криптовалюты в денежный оборот. Криптовалюта имеет потенциал и развивается активно, его главное применение сегодня – это цифровое золото и альтернативно-платежная система. К

внедрению электронных денег не готовы ни банки, ни само государство. Также существует проблема обеспечения безопасности функционирования криптовалюты, а именно проблема мошенничества.

К внедрению в товарооборот не готовы банки и само государство. Банки совершенно не торопятся развивать новые проекты, которые смогли бы ускорить процесс внедрения электронных денег в товарооборот по следующим причинам [8]:

- необходимость финансировать разработки, плодами которых смогут пользоваться конкуренты;
- трудности кооперации с другими банками, с целью разделить затраты на инновационные разработки;
- отсутствие квалифицированных специалистов.

Также одной из проблем является проблема обеспечения высокого уровня безопасности, а именно, проблема мошенничества, о которой я говорила ранее. Существуют предположения, что системы электронных денег могут быть внедрены в товарооборот лишь с целью мошенничества, а именно: «отмывания» денег, уклонения от уплаты налогов или незаконной организации азартных игр. Мы можем только предполагать, но мошенники могут попытаться найти пути и разные возможности использования криптовалюты для анонимных переводов средств. Также возможны попытки подделки криптовалюты и электронных денег, ведь в век информации, существует множество способов для этого, всевозможные виды мошенничества или нарушение функционирования системы. Основные перспективы развития электронных систем и электронной экономики в целом, в основном связаны с мобильной коммерцией, локальными микроплатежами, а также универсальными персональными финансовыми сервисами. По приведенным данным в курсовой работе было выяснено, что использование криптовалюты и электронных денежных средств, будет увеличиваться с каждым годом. Данная тенденция на развитых зарубежных рынках мировой торговли.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Электронные деньги требуют незамедлительного контроля со стороны государства. Только таким образом наша страна может выйти на новый уровень развития, повысив качество и уровень жизни своих граждан, а также предоставив все условия для нормального осуществления предпринимательской деятельности.

Литература

1. Гоярцев В.К. Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. Текст научной статьи по специальности Государство и право / В.К. Гоярцев // Юридические науки, 2012. – 121 с.

2. Гаврилова Э. Н. ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ
3. Кочергин Д. Мировой опыт регулирования в сфере электронных денег // Мировая экономика и международные отношения
4. <https://www.spot.uz/oz/2022/04/29/digital-currency/>
5. У.К.Якубов, М.И. Азизова Электронная коммерция//